

ISTs: Informação é Proteção

O que são ISTs?

- **ISTs:** infecções transmitidas principalmente por relações sexuais sem proteção, causadas, principalmente, por vírus, bactérias e parasitas.
- **Sintomas:** algumas ISTs podem não apresentar sinais por muito tempo, facilitando a transmissão sem que a pessoa saiba.
- **Diagnóstico:** exames regulares e acompanhamento médico ajudam no diagnóstico precoce e no tratamento adequado.
- **Prevenção:** o uso de preservativos, vacinação e acesso à informação são as principais formas de prevenção.
- **Saúde:** Cuidar da saúde sexual protege você e também outras pessoas.

Exemplos de ISTs:

- *HIV/AIDS*
- *Sífilis*
- *Gonorreia*
- *HPV*
- *Herpes genital*
- *Hepatite B*

Como as ISTs são transmitidas?

As principais formas de transmissão são:

Relação sexual sem camisinha (oral, vaginal ou anal): O não uso do preservativo aumenta o risco de transmissão de várias ISTs, pois há contato direto com fluidos corporais e mucosas.

Compartilhamento de seringas e objetos perfurantes: Seringas, agulhas ou objetos cortantes contaminados podem transmitir infecções por meio do sangue.

Da mãe para o bebê: A transmissão pode acontecer durante a gravidez, parto ou amamentação, dependendo da infecção. Por isso, o acompanhamento médico no pré-natal é muito importante.

Contato direto com lesões ou pele infectada: Algumas ISTs, como HPV e herpes genital, também podem ser transmitidas pelo contato direto com feridas, verrugas ou áreas infectadas da pele, mesmo sem troca de fluidos corporais.

É importante lembrar que muitas pessoas podem ter uma IST sem apresentar sintomas.

Por isso, o uso de preservativos, os exames regulares e o acesso à informação são fundamentais para prevenir a transmissão e proteger a saúde.

Sintomas mais comuns:

1. Feridas, bolhas ou verrugas na região íntima:

Podem aparecer nos órgãos genitais, boca ou região anal, causando desconforto ou dor.

2. Corrimento:

Alterações na cor, no cheiro ou na quantidade do corrimento podem indicar alguma infecção.

3. Dor ou ardência ao urinar:

Esse sintoma pode ser sinal de irritação ou infecção no trato urinário e genital.

4. Dor durante a relação sexual:

A inflamação causada por algumas infecções pode provocar dor e sensibilidade.

“

Atenção:
Muitas pessoas não apresentam sintomas, mesmo estando infectadas. Por isso, fazer exames regularmente é essencial para descobrir a infecção precocemente, iniciar o tratamento adequado e evitar a transmissão para outras pessoas.

”

Como prevenir?

1

Usar camisinha externa ou interna:

O uso do preservativo é uma das formas mais eficazes de prevenir as ISTs e deve acontecer em todas as relações sexuais, inclusive no sexo oral. Pelo SUS, preservativos podem ser obtidos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde.

3

Conversar com o(a) parceiro(a) sobre saúde sexual:

O diálogo é importante para promover confiança, cuidado e prevenção entre as pessoas.

2

Fazer exames regularmente:

Realizar testes ajuda a identificar possíveis infecções precocemente, mesmo quando não existem sintomas.

4

Tomar vacinas:

Vacinas contra doenças como HPV e Hepatite B ajudam a prevenir infecções e proteger a saúde a longo prazo.

Diagnóstico e tratamento:

As ISTs podem ser diagnosticadas por meio de exames de sangue, urina, coleta de secreções ou avaliação médica. O diagnóstico precoce é muito importante, pois ajuda a iniciar o tratamento rapidamente e evita complicações para a saúde. Além disso, a testagem para ISTs é gratuita pelo SUS, sendo oferecida em postos de saúde.

Muitas pessoas têm medo ou vergonha de procurar ajuda, mas buscar atendimento médico é fundamental para cuidar da própria saúde e impedir a transmissão da infecção para outras pessoas.

Boa notícia:

Muitas ISTs possuem tratamento e algumas podem ser completamente curadas quando identificadas cedo.

- **Sífilis** e **gonorreia**, por exemplo, podem ser curadas com medicamentos prescritos pelo médico.
- **HIV** ainda não possui cura, mas existe tratamento com medicamentos antirretrovirais que ajudam a controlar o vírus, fortalecer o sistema imunológico e proporcionar qualidade de vida.

Além disso, seguir corretamente o tratamento é essencial para obter melhores resultados e evitar complicações futuras.

Nunca se automedique. Apenas profissionais de saúde podem indicar o tratamento adequado para cada caso. Em caso de dúvidas, sintomas ou suspeita de IST, procure uma unidade de saúde ou um médico especializado.

Quebrando preconceitos

Ter uma IST não define o caráter, a personalidade ou o valor de ninguém. Qualquer pessoa pode contrair uma infecção sexualmente transmissível, independentemente da idade, gênero ou condição social.

O preconceito e a desinformação fazem com que muitas pessoas sintam vergonha ou medo de procurar ajuda médica, o que pode dificultar o diagnóstico e o tratamento adequado. Por isso, é importante promover o respeito, a empatia e o acesso à informação correta.

Falar sobre ISTs de maneira responsável ajuda a combater mitos e incentiva a prevenção. Quanto mais informação as pessoas tiverem, maiores são as chances de cuidar da própria saúde e proteger os outros.

Lembre-se:

Cuidar da saúde sexual é um ato de responsabilidade, autocuidado e respeito. Buscar orientação médica, fazer exames e usar métodos de prevenção são atitudes importantes para manter uma vida mais saudável e segura.

Integrantes do Grupo

medicina
UNIPAM

- 1 *Ana Clara Souza Dias Magalhães*
- 2 *Igor Felipe de Lima*
- 3 *Isadora Barros Leles*
- 4 *Mariane Alves Vieira*
- 5 *Thiago Ribeiro Novais*
- 6 *Kenzo Holayama Alvarenga*
- 7 *Natália de Fátima Gonçalves Amâncio*
- 8 *Everton Edjar Atadeu da Silva*
- 9 *Priscila Capelari Orsolin*
- 10 *Maria Beatriz Devoti Vilela*

“Prevenção é a
melhor escolha.”

DOI da cartilha:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20329206>

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. **Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Disponível em: gov.br – **IST**.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. **Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Disponível em: Secretaria de Saúde de Minas Gerais – **IST**.

